

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Singen tut gut – Auswirkungen regelmässigen
Chorsingens auf das Verhalten von
Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf**

eingereicht von: Salome Schmid

Begleitung: Marius Haffner

12.05.2024

Abstract

Die Masterarbeit «Singen tut gut – Auswirkungen regelmässigen Chorsingens auf das Verhalten von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf» geht der Frage nach, auf welche Aspekte des gewünschten Verhaltens der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf aus dem Zyklus 2 und 3 das gemeinsame Singen im Rahmen eines Chorprojekts einen begünstigenden Einfluss hat. Mittels Lehrereinschätzliste wurden während 16 Schulwochen vor, während und nach der Chorstunde Daten erhoben, um potenzielle kurz- sowie längerfristige Veränderungen in 10 Bereichen des Sozial- und Lernverhaltens zu untersuchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse nicht genügend aussagekräftig waren, um die Fragestellungen eindeutig zu beantworten. Die Test- und die Referenzgruppe verhielten sich jedoch nicht identisch. Die Daten deuten darauf hin, dass das Chorsingen durchaus einen möglicherweise begünstigenden Einfluss auf das Verhalten der Testgruppe zeitigt.

Inhalt

Abstract.....	1
1. Einleitung	4
1.1 Motivationsschreiben	4
1.2 Ziele und Vorgehen.....	4
1.3 Überblick über die Arbeit	5
2. Fachliche Grundlagen	6
2.1 Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler	6
2.1.1 Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung (ADHS)	6
2.1.2 Autismus-Spektrum-Störung (ASS).....	6
2.1.3 Störung des Sozialverhaltens.....	6
2.1.4 Psychoorganisches Syndrom (POS).....	7
2.2 Verhalten in der Schule	7
2.3 Forschungsstand	8
2.3.1 Der Einfluss von Musik auf die Sozial- und Selbstkompetenzen.....	9
2.3.2 Der Einfluss von Musik auf die kognitive Entwicklung	10
2.3.3 Der Einfluss von Musik auf das menschliche Wohlbefinden	11
2.3.4 Musik bei Kindern mit besonderem Förderbedarf	12
3. Fragestellungen und Hypothesen	12
3.1 Fragestellungen	12
3.1.1 Hauptfragestellung	13
3.1.2 Weitere Fragestellungen	13
3.2 Hypothesen.....	13
4. Chorprojekt.....	14
4.1 Rahmenbedingungen.....	14
4.2 Liedauswahl.....	14
4.3 Fokus bei der Durchführung.....	15
5. Methodik der Evaluation	16
5.1 Forschungsinstrument.....	16
5.2 Anlage der Untersuchung	18
5.3 Methodenkritik.....	19
6. Dokumentation der Durchführung.....	21
7. Darstellung der Ergebnisse	21
7.1 Fragestellung 1	22
7.2 Fragestellung 2	22
7.3 Fragestellung 3	28
7.4 Übersicht über die Ergebnisse	34
8. Diskussion der Ergebnisse	35

8.1	Mögliche Interpretation.....	35
8.1.1	Fragestellung 1	35
8.1.2	Fragestellung 2	35
8.1.3	Fragestellung 3	37
8.2	Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf die fachlichen Grundlagen	39
8.3	Einschätzung der Ergebnisse.....	40
8.4	Beantwortung der Fragestellungen / Hypothesenüberprüfung.....	41
8.5	Ausblick	43
9.	Schlusswort.....	45
10.	Danksagung	46
11.	Literaturverzeichnis	47
12.	Abbildungsverzeichnis	50
13.	Tabellenverzeichnis	51
Anhang.....		52
	Liedtexte	52
	Beispiel Testverfahren.....	67
	Rohdaten	68
	Nicht auswertbare Diagramme.....	75

1. Einleitung

1.1 Motivationsschreiben

Singen tut gut – davon bin ich überzeugt. Musik begleitet mich schon mein Leben lang. Wann immer möglich, höre ich Musik im Alltag und liebe es, selbst zu musizieren. Die Präsenz von Musik im täglichen Leben ist einer der Gründe, weshalb ich so gerne nach Afrika reise. Dort ist für mich klar ersichtlich, wie Musik den Menschen Kraft und einen Gemeinschaftssinn verleiht. Dass Singen in einer Gruppe zu einem Zugehörigkeits- und Geborgenheitsgefühl beitragen und damit einen günstigen Einfluss auf das soziale Klima ausüben kann, sagen auch Tischler und Moroder-Tischler (1993, S. 19). Die gleiche Beobachtung machte ich auch in meiner bisherigen Berufspraxis als Lehrerin im Regel- und im Sonderschulalltag. Ich nehme im Musikunterricht weniger Unterrichtsstörungen wahr als in anderen Unterrichtsfächern und es erfüllt mich, Momente der Freude zu schaffen, in welchen kein Leistungsdruck herrscht und Versagensängste, Diagnosen und Lernblockaden vergessen werden können. Auch Tischler und Moroder-Tischler (1993) besagen, dass Singen als eine lustbetonte Tätigkeit helfen kann, als Entlastung, Ablenkung oder Kompensation seelisch zu befreien (S. 19). Nach Alvin (1988) bietet der Schulchor den Kindern eine vertraute, sichere oder sogar beschützende Situation, welche in der Schule als sozial integrierende Kraft fungiert und weit mehr als nur eine musikalische Leistung bewirkt (S. 54-55). «Die Tatsache, dass Musik Menschen, egal welcher Herkunft und welchen Alters, körperlich, emotional und geistig anspricht, macht sie als Medium für die Ziele von pädagogischer und/oder therapeutischer Arbeit so wirksam» (Meyer, Zentel & Sansour, 2016, S. 34).

Meine Leidenschaft für Musik, die Schulalltagsbeobachtungen wie auch die vorliegende Literatur bewegten mich dazu, im Rahmen der Masterarbeit ein Chorprojekt zu organisieren und die Korrelation zwischen dem Singen im Chor und dem Verhalten der Jugendlichen zu analysieren.

1.2 Ziele und Vorgehen

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden, inwieweit sich das gemeinsame Singen auf das Verhalten von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf auswirkt. Hierfür wurde an einer Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit verschiedensten Lern- und Verhaltensproblemen während 16 Schulwochen ein Chorprojekt durchgeführt. Gleichzeitig lief eine Datenerhebung mittels Fragebogen, welcher durch die Klassenlehrpersonen sowie die Chorleitung (= Musiklehrperson) ausgefüllt wurde. Abgeschlossen wurde das Chorprojekt mit einem Auftritt an der Adventsfeier 2023 der Schule.

Um eine allfällige Korrelation zwischen dem Singen im Chor und dem Verhalten der Jugendlichen festzustellen, wurden verschiedene Aspekte untersucht: Der grundsätzliche Unterschied des Verhaltens innerhalb und ausserhalb der Chorstunden, eine mögliche kurzfristige Verhaltensveränderung direkt vor und nach dem Singen im Chor sowie eine potenzielle längerfristige Veränderung des Verhaltens über das gesamte Semester hinweg. Hierfür wurden unterschiedliche Fragestellungen formuliert (siehe Kapitel 3.1), deren Beantwortung das Ziel dieser Masterarbeit ist.

1.3 Überblick über die Arbeit

Die Arbeit umfasst einen Theorieteil, in welchem die Lernvoraussetzungen der Lernenden erläutert, die Definition von Verhalten in der Schule beschrieben und der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt werden. Daraus wurden Fragestellungen abgeleitet und dazugehörige Hypothesen formuliert. Nach der Beschreibung des durchgeführten Chorprojekts folgt die Erklärung der Evaluationsmethodik sowie die Darstellung und Diskussion der Daten. Abschliessend werden die Erkenntnisse festgehalten und ein Ausblick formuliert.

2. Fachliche Grundlagen

2.1 Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler

Am Chorprojekt teilgenommen haben drei Mädchen und sechs Jungen zwischen 12 und 15 Jahren aus vier verschiedenen Klassen einer Sonderschule für Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichsten Verhaltens- und Lernproblemen im Kanton Thurgau. Die Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Klassenlehrpersonen ausgewählt. Die Referenzgruppe bestand aus einem Mädchen und sechs Jungen zwischen 11 und 16 Jahren aus den gleichen vier Klassen wie die Testgruppe. Die Auswahl erfolgte aufgrund ihrer Diagnosen, die denen der Schülerinnen und Schüler in der Testgruppe ähnlich sind. Ein Schüler der Testgruppe (S6) wurde aus persönlichen Gründen ab der 4. Woche durch einen Schüler der Referenzgruppe (S7) ausgetauscht und gehörte nachher selbst zur Vergleichsgruppe. Ein weiterer Schüler der Testgruppe (S3) nahm aufgrund einer externen Therapie nur unregelmässig an den Chorproben teil. Alle sechzehn Jugendlichen haben einen besonderen Förderbedarf und eine oder mehrere der folgenden Diagnosen: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Autismus-Spektrum-Störung, Störung des Sozialverhaltens, psychoorganisches Syndrom, Entwicklungsrückstand und Sprachentwicklungsstörung. Die ersten vier genannten Störungsbilder werden nachfolgend kurz erläutert.

2.1.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

ADHS ist eine der häufigsten psychiatrischen Störungen des Kindes- und Jugendalters. Die Kernsymptome sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität (Gawrilow, 2009, S. 9).

2.1.2 Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Die Hauptsymptome bei Menschen mit ASS sind Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie eingeschränkte, stereotype und repetitive Interessen und Verhaltensmuster (Freitag, Kitzerow, Medda, Soll & Cholemkery, 2017, S. 2).

2.1.3 Störung des Sozialverhaltens

Lösel und Runkel (2009) beschreiben ein sich wiederholendes Verhaltensmuster, welches grundlegende Rechte anderer und wichtige altersgemässe gesellschaftliche Normen oder Regeln verletzt, als Hauptmerkmal der Störung des Sozialverhaltens. Die Verhaltensmuster können dabei in die Bereiche aggressives Verhalten gegenüber Menschen und Tieren, Betrug oder Diebstahl, schwere Regelverstösse oder Zerstörung von Eigentum eingeteilt werden (S. 455).

2.1.4 Psychoorganisches Syndrom (POS)

Nach Züblin (1979) äussern sich die Verhaltensstörungen des POS auf unterschiedliche und wechselnde Weise. Beispiele dafür sind Aggressivität, Egozentrität, Kontakt- und Bindungsschwäche, Konzentrationsmangel oder Impulshandlungen (S. 3).

2.2 Verhalten in der Schule

Verhalten definiert sich durch komplexe Bewegungsabläufe und Handlungen von Individuen sowie deren Interaktionen in Gruppen (Menzel, 2009, S. 13). Die Anpassung an die jeweilige Umwelt gilt dabei als Ziel jeglichen Verhaltens. Das Verhalten entsteht nach Menzel (2009) durch genetische Merkmale, individuelle Lebenserfahrungen sowie die Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation (S. 13). Verhalten ist demnach entwicklungsabhängig, weshalb die Formulierung von Entwicklungsnormen für das Individuum sowie die Gemeinschaft von grosser Bedeutung ist (Menzel, 2009, S. 15). Diese Normen gelten als das gewünschte Verhalten. In der Schule wird Verhalten in Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten eingeteilt und für jeden Bereich Kriterien für das angestrebte Verhalten definiert (Amt für Volksschule Kanton Thurgau, 2022). Beim Lernverhalten ist dies die aktive Beteiligung am Unterricht, Konzentration und die Entwicklung von Lösungsstrategien. Zum Arbeitsverhalten zählen Ausdauer, Selbständigkeit, Sorgfalt, Zuverlässigkeit, ein konstruktiver Umgang mit Rückmeldungen und ein angemessenes Arbeitstempo. Mit erwünschtem Sozialverhalten ist eine konstruktive Zusammenarbeit, ein respektvoller Umgang und Regelkonformität gemeint (S. 2-4).

Das Arbeits- und Sozialverhalten von Schülern zu verbessern, gehört in den neuen Bildungsplänen zu den wesentlichen Zielvorgaben. Das Arbeitsverhalten in der Schule bezieht sich dabei in erster Linie auf Lernverhalten (z.B. Leistungsbereitschaft, Sorgfalt beim Lernen), die Organisation der eigenen Lernprozesse und ein differenziertes Problemlöseverhalten. Im schulischen Bereich steht – allgemein formuliert – ein optimiertes Management der Lernanforderungen im Vordergrund. (Petermann & Petermann, 2013, S. 8)

In der vorliegenden Arbeit werden, dem ausgewählten Screening entsprechend, folgende Aspekte des Verhaltens untersucht: (A) Kooperation, (B) Selbstwahrnehmung, (C) Selbstkontrolle, (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft, (E) angemessene Selbstbehauptung, (F) Sozialkontakt, (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer, (H) Konzentration, (I) Selbständigkeit sowie (J) Sorgfalt beim Lernen (Petermann & Petermann, 2013, S. 1-3). Das Verhalten gilt als gewünscht, wenn es gemäss den Indikatoren dieser Bereiche (vgl. Kapitel 5.1) häufig auftritt.

2.3 Forschungsstand

«Unser Land braucht starke Kinder, und Musik kann Kinder stärker machen. Die Musikförderung bei Kindern dient nicht nur ihren musikalischen Talenten, sie stärkt ihre Persönlichkeit, ihre Kreativität, ihre Lernfreude und ihre sozialen Fähigkeiten» (Kinder brauchen Musik, o.J.). Inwieweit sich spezifisch das gemeinsame Singen auf das Verhalten von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf auswirkt, ist bisher jedoch kaum erforscht. Klar ist aber, wie der Abbildung zu entnehmen ist, dass Musik schon lange in diversen Anwendungsbereichen von Nutzen ist.

Abbildung 1 Anwendungsbereiche der Musik (Tischler & Moroder-Tischler, 1993, S. 11)

2.3.1 Der Einfluss von Musik auf die Sozial- und Selbstkompetenzen

Singen schafft durch die Aktivierung der Fähigkeit zur «Einstimmung» auf die anderen eine Grundlage für den Erwerb sozialer Kompetenzen bei Kindern (Hüther, 2007, S. 2). Spezifisch werden Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Selbstdisziplin und Verantwortungsgefühl benannt. Musikalische Aktivitäten wirken sich positiv auf den physiologischen und emotionalen Zustand der Beteiligten aus (Stadler Elmer, 2015, S. 201). Sie lenken die Aufmerksamkeit und ziehen das Interesse an. Förderlich sind sie ausserdem für ein gutes soziales Klima, da sie affektive Zustände wie Zugehörigkeit, Bindung, Spiel, Kooperation und soziale Kohärenz stärken (Stadler Elmer, 2015, S. 201).

«Zwischenmenschliche Beziehungen ergeben sich, wenn Menschen gemeinsam Musik erleben, sei es nun als Hörer oder als gemeinsam Musizierende» (Alvin, 1988, S. 50). Die Integration eines Kindes in eine kleine Musikgruppe kann sich nach Alvin (1988) positiv auf die Einbindung in grössere soziale Gruppen auswirken. Denn das musikalische Verhalten, nämlich Selbstbeherrschung, Toleranz und Annahme, welchem ein Kind entsprechen muss, ist Teil des allgemeinen sozialen Verhaltens (S. 54). Nebst dieser Erleichterung von Integrationsprozessen nennt Hüther (2007) salutogenetische Wirkungen und die transgenerationale Weitergabe von Kulturleistungen als positive Nebeneffekte der Musik (S. 2). Gemäss Hüther (2007) führt das gemeinsame Singen ausserdem zu sozialer Resonanz, welche eine wichtige Ressource für das mit anderen Menschen gemeinsame Lösen von Problemen darstellt (S. 2).

Als die «Seven C's» hat Koelsch (Koelsch & Stegemann, 2012, S. 204-205) die wichtigsten durch die Musik vermittelten sozialen Faktoren zusammengefasst:

- Kontakt/Beziehung (contact)
- Soziale Kognition (social cognition)
- Co-pathie; als Abwandlung von Empathie (co-pathy)
- Kommunikation (communication)
- Koordination/Synchronisierung (coordination)
- Zusammenarbeit (cooperation)
- Gruppen-Zusammenhalt (cohesion)

Am stärksten kommt die soziale Komponente der Musik während der Pubertät hervor, da die dann stattfindende intensive Entwicklung des Gefühlslebens durch Musik zum Ausdruck kommt (Beilharz, 2004, S. 463).

Nicht nur die Sozial-, sondern auch die Selbstkompetenzen werden gefördert. Musik wirkt sich positiv auf die Selbstwirksamkeit und Lernmotivation aus (Stadler Elmer, 2015, S. 201). Hüther (2007) beschreibt das Singen zudem als Training für Selbststeuerung, Selbstreferenz, Selbstkontrolle und Selbstkorrektur, da beim Singen komplexe

Rückkopplungen zwischen erinnerten Mustern wie Melodie, Tempo und Takt sowie dem Aufbau sensomotorischer Muster bei der Wahrnehmung und Korrektur der eigenen Stimme entstehen (S. 2). Das Musizieren setzt ein Verantwortungsgefühl und eine gewisse emotionale Reife voraus und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei (Alvin, 1988, S. 31). Ziel der musikalisch-rhythmischen Erziehung ist ein freier, harmonischer Mensch, welcher Initiative und Verantwortungsbewusstsein in der Gesellschaft entwickelt (Krimm-von Fischer, 1992, S. 10-11).

2.3.2 Der Einfluss von Musik auf die kognitive Entwicklung

Laut Bergmann (2022) ermöglicht das Hören und Praktizieren von Musik ein breites Spektrum an entwicklungsbezogenen Kontakt- und Fördermöglichkeiten (S. 240). Beispiele dafür benennt Stadler Elmer (2015):

Kinder lernen durch Musizieren und Singen, sich zu konzentrieren und ihre Impulsivität zu zügeln. Sie lernen, aktiv zuzuhören und verschiedene Wahrnehmungsweisen miteinander zu verknüpfen. Sie üben sich spielerisch in Lernstrategien, etwa im Strukturieren und Erinnern. Dies kann sich über den eigentlichen musikalischen Bereich hinaus auch positiv auf die Fähigkeiten des zeitlichen und räumlichen Denkens auswirken. Es besteht Grund zu der Annahme, dass die frühen musikalischen Aktivitäten eine wichtige Vorläuferfunktion innehaben und die Entwicklung komplexer symbolischer und abstrakter Fähigkeiten anbahnen und unterstützen, etwa Sprache, Mathematik, Geometrie, Schreiben und Ästhetik. Neben den eher kognitiven Fähigkeiten unterstützt gemeinsames Musizieren und Singen die kooperativen und kommunikativen Fähigkeiten wie zum Beispiel Rücksichtnahme und senkt die Aggressionsbereitschaft. (Stadler Elmer, 2015, S. 201)

Zum Einfluss von Musik auf sprachliche und mathematische Fähigkeiten liefern Studien jedoch widersprüchliche Ergebnisse. Laut Degé und Schwarzer (2015) hat Musikunterricht eine positive Wirkung auf den Intelligenzquotienten (IQ), das verbale und auditive Gedächtnis, schulische Leistungen in allen Fächern ausser Sport, sprachliche Fähigkeiten wie Lesefähigkeit und phonologische Bewusstheit sowie visuell-räumliche Fähigkeiten (S. 360). Auch der Berliner Musikpädagoge Hans Günther Bastian konnte in seiner Studie (Bastian, 2007) einen positiven Einfluss von Musik auf den IQ feststellen. Ausserdem kam es bei den Grundschulkindern mit verstärktem Musikunterricht zu einer verbesserten Sozialkompetenz, weniger Konzentrationsproblemen und einer Förderung der Kreativität (S. 119). Rickard, Bambrick und Gill (2012) hingegen wiesen einen negativen Effekt von Musik auf die Schreibfähigkeit nach (S. 57-78). Emmanuel Bigand und Barbara Thilmann haben herausgefunden, dass zwei Stunden Musik pro Woche bei Schulkindern von 4-16 Jahren denselben kognitiven Effekt haben wie Hausaufgaben (Puls, 2023, 21:26). Genauer fördert die Musik bei jüngeren Kindern das Sprechen, Erlernen von Silben oder Zahlen und bei älteren Kindern logisches Denken, Mathematik und Kreativität. Eine Studie von Costa-Giomi (2004) dagegen zeigte einen negativen Effekt von Musik auf Rechenfähigkeiten (S. 149).

2.3.3 Der Einfluss von Musik auf das menschliche Wohlbefinden

Es wird angenommen, dass mit der positiven Auswirkung von Musikunterricht auf die kognitive Entwicklung auch eine allgemeine Steigerung des kindlichen Wohlbefindens zusammenhängt (Degé & Schwarzer, 2015, S. 360). Singen wird mit einem lustvollen, glücklichen und befreienden emotionalen Zustand verbunden, da es zu einer Aktivierung emotionaler Zentren kommt und die dadurch ausgelösten Gefühle positiv bewertet werden (Hüther, 2007, S. 2). Diese durch Musik verursachten, vom Grossteil der Menschheit als angenehm empfundenen Gefühle werden auch von Spitzer (2014) bestätigt (S. 120). Es werden beim Hören von Musik Wohlbefinden und Glücksgefühle ausgelöst, währenddem unangenehme Empfindungen wie Angst gehemmt werden. Nach Lutz Hochreutener (2017) verursachen musikalische Ereignisse kognitive, sensomotorische und emotionale Prozesse, welche Effekte wie eine Aufmerksamkeitssteigerung, Entspannung, Stimmungsaufhellung und ein Zusammengehörigkeitsgefühl hervorrufen (S. 18). Musik macht uns deshalb glücklich, weil sie nach Robert Zatorre, Neurowissenschaftler, das Belohnungssystem im menschlichen Gehirn gleich anregt wie andere Arten von Stimuli (bspw. Essen oder Trinken) (Puls, 2023, 26:10). Auch Stadler Elmer (2015) besagt, dass Musizieren und Singen zum persönlichen Wohlbefinden beiträgt und das emotionale System stabilisiert (S. 201). Körperliche und seelische Prozesse können durch aktiv ausgeführte oder gehörte Musik angeregt werden (Beilharz, 2004, S. 330). Rhythmik ermöglicht eine Heranführung von Kindern zu Leistungen und Erfolgen, welche sie seelisch stärken und ein lockeres, gesundes Verhältnis zu anderen Aufgaben und Herausforderungen fördern (Krimm-von Fischer, 1992, S. 20). Musik kann gemäss Beilharz (2004) auf der einen Seite seelisch strukturierend und auf der anderen Seite als Ausdrucksmöglichkeit fungieren (S. 281). Beim gemeinsamen Liedersingen können Gefühle nicht nur ausgedrückt, sondern auch Gefühlszustände verändert und erzeugt werden (Stadler Elmer, 2015, S. 15). So eignet sich Musik als Mittel zur Psychoprophylaxe und -hygiene (Tischler & Moroder-Tischler, 1993, S. 12). Laut Lemmermann (1977) dient Singen für viele, jedoch nicht alle Menschen als Ausdrucks- und Kommunikationsmittel (S. 192). Ausserdem lässt sich, da musikalische Bildung nie neutral oder wertfrei sein kann, trotz aller positiver Einsatzmöglichkeiten ein Missbrauch nicht ausschliessen (Stadler Elmer, 2015). Es ist wichtig, dass man sich der emotionalen und symbolischen Wirkungen der Musik bewusst ist, da sie ein einflussreiches Mittel sein kann (S. 28).

2.3.4 Musik bei Kindern mit besonderem Förderbedarf

Musik ist nicht nur ein Bildungsgut für besonders begabte Kinder und interessierte Familien. Gerade Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, emotional belastete und mit sozialen Risiken behaftete Kinder finden über Musik einen Zugang zur Kommunikation, zu ihren Gefühlen und zu Selbstvertrauen. Und gerade über musikalische Aktivitäten finden sie am leichtesten sozialen Anschluss. (Stadler Elmer, 2015, S. 201)

Auch Alvin (1988) bestätigt die Wichtigkeit von Musik für «verhaltensgestörte» Kinder. Nach ihm haben diese Personen zwei grundlegende Bedürfnisse – befriedigende menschliche Beziehungen und erfreuliche emotionale Erlebnisse, welche einen anderen Ursprung haben als persönliche Kontakte. Musik kann beide Bedürfnisse befriedigen, indem sie Kontakt sowohl mit Menschen als auch mit einer unpersönlichen Gefühlswelt ermöglicht (S. 84). Zudem entwickelt das Kind beim Musizieren Selbstachtung und Akzeptanz und erfährt emotionale Befreiung sowie Glück (ebd.). Ausserdem kann Musik dazu beitragen, dass ein verhaltensgestörtes Kind seine egozentrischen Zwänge überwindet (S. 85). Sie ermöglicht ihm, eine Welt zu entdecken, in der seine Gefühle auf angemessene Weise geleitet werden, ohne Konflikte zu verursachen. «Behinderte Kinder reagieren auf musikalische Erlebnisse genau wie normale» (Alvin, 1988, S. 14). Da die Musik für sie jedoch ein Mittel für den Selbstaussdruck und die Kommunikation sein kann, ist sie von grosser Bedeutung (ebd.). Nach Alvin (1988) sind autistische Kinder oft angezogen von Musik, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass sie beim Musizieren trotz ihrer fragmentierter Fähigkeiten ein Gefühl der Vollkommenheit erfahren, da sie sich in einer musikalischen Umgebung vollständig eingebunden fühlen (S. 140).

Ribeiro und Santos (2020) stellten in einer Studie eine positive Wirkung von musikalischer Förderung auf Kinder mit Dyskalkulie in Bezug auf die Zahlenverarbeitung (Zahlenverständnis, Zahlenproduktion) und das Rechnen fest. Der Musikunterricht hatte dabei keinen Einfluss auf das abstrakte visuelle Denken, sondern spezifisch auf die numerischen Fähigkeiten der Kinder mit Dyskalkulie (S. 2).

3. Fragestellungen und Hypothesen

3.1 Fragestellungen

Aus den fachlichen Grundlagen sowie eigenen Praxiserfahrungen geht hervor, dass sich Musik auf einige Sozial- und Selbstkompetenzen, die kognitive Entwicklung sowie das Wohlbefinden positiv auswirken kann. Mithilfe nachfolgender Fragestellungen wird untersucht, ob spezifisch eine Korrelation zwischen Singen im Chor und dem Lern- und Sozialverhalten von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf besteht.

3.1.1 Hauptfragestellung

Auf welche Aspekte des gewünschten Verhaltens der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf zwischen 12 und 15 Jahren hat das gemeinsame Singen im Rahmen eines Chorprojekts einen begünstigenden Einfluss?

3.1.2 Weitere Fragestellungen

1. Inwiefern unterscheidet sich das Verhalten dieser Jugendlichen während der Chorstunde vom Verhalten ausserhalb des Chors?
2. Welche potenzielle längerfristige Verhaltensveränderung lässt sich bei Jugendlichen derselben Jahrgangsstufe, die während eines Semesters einmal wöchentlich gemeinsam singen, im Vergleich zu ihrer Referenzgruppe ohne Chorprojekt feststellen?
3. Inwieweit liegt eine kurzfristige Verhaltensveränderung bei den gemeinsam singenden Jugendlichen im Vergleich zur Referenzgruppe vor, wenn das Verhalten in den Tagen vor und nach dem Chor verglichen wird?

3.2 Hypothesen

Das Verhalten in der Schule umfasst verschiedene Aspekte (Amt für Volksschule Kanton Thurgau, 2022, S. 2-4), von welchen einige durch Musik beeinflusst werden können (Stadler Elmer, 2015, S. 201). So gilt Singen als Übungsfeld für die Selbstkontrolle und als Basis für die Entwicklung sozialer Fähigkeiten (Hüther, 2007, S. 2). «Kinder lernen durch Musizieren und Singen, sich zu konzentrieren und ihre Impulsivität zu zügeln» (Stadler Elmer, 2015, S. 201). Ausserdem wirkt sich Musik positiv auf die Kooperation (Koelsch & Stegemann, 2012, S. 204-205), das allgemeine soziale Klima und das persönliche Wohlbefinden aus (Stadler Elmer, 2015, S. 201). Auch sogenannte verhaltensgestörte Kinder profitieren in Bezug auf ihre Emotionen und menschliche Beziehungen von der Musik (Alvin, 1988, S. 84). Basierend auf diesen Grundlagen können die folgenden Hypothesen aufgestellt werden. Die erste Vermutung bezieht sich auf die Hauptfragestellung und die restlichen Annahmen auf die weiteren Fragestellungen.

- Bei regelmässigem Chorsingen verändert sich das Verhalten der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in den Aspekten (A) Kooperation, (H) Konzentration, (F) Sozialkontakt und (C) Selbstkontrolle günstig.
- Die Jugendlichen zeigen während des gemeinsamen Singens häufiger das gewünschte Verhalten als ausserhalb der Chorstunde.
- Es lässt sich bei der Testgruppe, im Gegensatz zur Referenzgruppe, über das Semester hinweg eine Annäherung an das gewünschte Verhalten feststellen.
- Das gewünschte Verhalten tritt bei den am Chorprojekt teilnehmenden Jugendlichen in den Tagen direkt nach der Chorprobe häufiger auf als in den Tagen davor.

4. Chorprojekt

4.1 Rahmenbedingungen

Wie im Kapitel 2.1 beschrieben, wurde das Chorprojekt an einer Thurgauer Sonderschule für Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen fünf und siebzehn Jahren mit unterschiedlichsten Verhaltens- und Lernproblemen durchgeführt. Die Beschulung erfolgt dort in altersdurchmischten Klassen mit einer Klassengrösse von acht bis zehn Kindern und Jugendlichen, welche von Lehrpersonen, Klassenassistentinnen und Klassenassistenten sowie Praktikantinnen und Praktikanten begleitet werden. Es wird mit individualisierten Lernplänen gearbeitet, welche sich am Lehrplan der öffentlichen Schule orientieren. Neben dem Unterricht werden an der Schule internes Wohnen und unterschiedliche Therapien wie Logopädie oder Psychomotoriktherapie angeboten. Die Mittagspausen verbringen die Schülerinnen und Schüler vor Ort und werden von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen betreut. Der Schulweg wird mit Schulbussen oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt.

Das Chorprojekt fand zwischen den Sommer- und den Weihnachtsferien 2023 jeweils am Dienstag in der siebten Unterrichtslektion statt. Die Schülerinnen und Schüler der Referenzgruppe wurden währenddessen je nach Alter entweder von der Klassen- respektive einer Fachlehrperson beschult oder hatten eine von einer sozialpädagogischen Fachkraft begleitete Freilektion.

4.2 Liedauswahl

Für das 16-wöchige Chorprojekt wurde der Schwerpunkt Schweizer Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Dies, weil einerseits in der Praxis schon oft bemerkt wurde, dass ein Grossteil der Jugendlichen primär internationale Musik hört und kaum Bescheid weiss über die Schweizer Musikszene. Andererseits haben einige der Schülerinnen und Schüler Mühe mit der Schriftsprache und/oder besuchen keinen Englischunterricht, weshalb vor allem Schweizerdeutsche Lieder ausgewählt wurden.

Während der wöchentlich stattfindenden Chorproben wurden folgende 9 Lieder eingeübt. Die Liedtexte sind dem Anhang zu entnehmen.

- 079 – Lo und Leduc
- Amerika – Adrian Stern
- Diggin' in the dirt – Stefanie Heinzmann
- Dini Seel ä chli la bambälä loh – Partyhelden
- Heicho – Hecht
- Nightmare – Joya Marleen
- Schwan – Gölä

- Up in the sky – 77 Bombay Street
- Us Mänsch – Marc Sway / Bligg

Die Lieder waren den Jugendlichen mehrheitlich nicht bekannt. Sie wurden einstimmig gesungen und mit dem Klavier begleitet. Bei gewissen Liedteilen haben sich die Lernenden in Gruppen mit Singen abgewechselt. Vereinzelt spielten die Jugendlichen mit einem Cajon einen Rhythmus zu den Liedern. Beim Lied Schwan haben die Schülerinnen und Schüler in einigen Chorproben mit Boomwhackers, Kunststoffröhren mit unterschiedlichen Tonhöhen, den Refrain untermalt. Für den Auftritt an der Adventsfeier wurden mittels Abstimmung die Lieder Schwan und Us Mänsch ausgewählt und auf Wunsch der Jugendlichen mit Mikrofonen gesungen.

4.3 Fokus bei der Durchführung

Während des Chorprojekts wurden verschiedene fachliche sowie überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 (LP21) gefördert. Beispiele dafür sind:

- LP21 MU.1.A.1d: Die Schülerinnen und Schüler können in der Gruppe einstimmig singen.
- LP21 MU.1.A.2h: Die Schülerinnen und Schüler können im chorischen Singen den Anweisungen der Lehrperson bezüglich Einsätze, Tempo und Dynamik folgen.
- LP21 MU.5.C.2c: Die Schülerinnen und Schüler können ein Musikstück [...] in der Gruppe zur Aufführung bringen.

(DEK Kanton Thurgau, Fachbereich Musik, 2021)

- LP21 Selbständigkeit: Die Schülerinnen und Schüler können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- LP21 Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Die Schülerinnen und Schüler können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- LP21 Konfliktfähigkeit: Die Schülerinnen und Schüler können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.

(DEK Kanton Thurgau, überfachliche Kompetenzen, 2021)

Das Augenmerk lag aufgrund der Fragestellungen dieser Arbeit primär auf den überfachlichen Kompetenzen, welche mit nachfolgend präsentem Forschungsinstrument überprüft wurden.

5. Methodik der Evaluation

5.1 Forschungsinstrument

Bei der Wahl des Forschungsinstruments wurde auf folgende Kriterien geachtet:

- Inhaltliche Schwerpunkte
- Alter der Testgruppe
- Ressourcenorientierung
- Lehrereinschätzung (keine erforderliche Eltern- oder Lernendenbefragung)
- Skalierte Beurteilung
- Gütekriterien
- Verfügbarkeit

Mögliche Instrumente waren der Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ), welcher nicht ausgewählt wurde, da er auch von den Eltern ausgefüllt werden sollte oder der Student Behavior Survey (SBS), welcher jedoch eher defizit- als ressourcenorientiert ist. Auch in Frage kamen das Screening für Verhaltensauffälligkeiten im Schulbereich (SVS), wessen inhaltliche Schwerpunkte für diese Arbeit jedoch nicht ganz so treffend waren oder der Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (TRF), der aber etwas veraltet ist und eine nur dreistufige Beurteilungsskala hat. In die engere Auswahl kamen die Lehrerratingskalen für adaptive Ressourcen (LAR) und die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL), welche die Kriterien weitgehend erfüllten. Die Entscheidung fiel auf die LSL, da diese 9 Jahre später als die LAR entwickelt wurde und für allfällige weiterführende Untersuchungen eine Schülerversion, die Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL), existiert.

Die LSL ist ein normiertes Screening, welches sich für die Beurteilung von schulbezogenem Sozial- und Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern im Alter von sechs bis neunzehn Jahren eignet (Petermann & Petermann, 2013, S. 7). Es eignete sich inhaltlich und für das Alter der Testgruppe gut. Der skalierte Beurteilungsbogen erlaubte es zudem, qualifizierte Einschätzungen von beteiligten Lehrpersonen einzuholen. Mit diesem Screening sollten die Fragestellungen (vgl. Kapitel 3.1) beantwortet werden können, da unterschiedliche Aspekte des Verhaltens untersucht wurden. Diese sind in zehn Teilbereiche aufgeteilt, von denen sechs dem Sozialverhalten und vier dem Lernverhalten zuzuordnen sind. Der Kurzbeurteilungsbogen umfasst im Original fünf Indikatoren pro Teilbereich, also insgesamt 50. Für die Datenerhebung wurden 46 davon unverändert übernommen (Petermann & Petermann, 2013, S. 1-3). Beim Abschnitt (J) Sorgfalt beim Lernen wurde nur eine der fünf Aussagen verwendet. Die Aussagen «erledigt Hausaufgaben sorgfältig», «macht Hausaufgaben vollständig», «geht mit Heften ordentlich um» und «bereitet Materialien für

den nächsten Schultag vor» wurden weggelassen, da an der Schule einerseits keine Hausaufgaben aufgegeben werden und diese Punkte für die Masterarbeit irrelevant waren.

Folgendes sind die verwendeten Aussagen:

Sozialverhalten:

- (A) Kooperation
 - Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen.
 - Zeigt Freude am gemeinsamen Tun.
 - Lässt fremde Beiträge gelten.
 - Schliesst Kompromisse.
 - Akzeptiert gemeinsame Ziele.
- (B) Selbstwahrnehmung
 - Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler.
 - Nimmt eigene Gefühle wahr.
 - Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein.
 - Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen.
 - Beschreibt eigenes Verhalten genau.
- (C) Selbstkontrolle
 - Kontrolliert impulsives Verhalten.
 - Schiebt eigene Bedürfnisse auf.
 - Erträgt Misserfolge.
 - Geht mit Kritik angemessen um.
 - Zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.
- (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft
 - Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen.
 - Hilft aus eigener Initiative.
 - Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde.
 - Teilt mit anderen.
 - Muntert andere auf.
- (E) Angemessene Selbstbehauptung
 - Löst Konflikte gewaltfrei.
 - Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen.
 - Äussert eigene Meinungen angemessen.
 - Äussert Kritik angemessen.
 - Äussert eigene Wünsche akzeptabel.
- (F) Sozialkontakt
 - Hält angemessene Distanz.
 - Zeigt Gefühle angemessen.

- Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus.
- Nimmt angemessen Kontakt auf.
- Will zu einer Gruppe gehören.

Lernverhalten:

- (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer
 - Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung.
 - Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind.
 - Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.
 - Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.
 - Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.
- (H) Konzentration
 - Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.
 - Arbeitet ohne Unterbrechungen.
 - Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler.
 - Sieht bei Anforderungen genau hin.
 - Hört bei Anforderungen genau zu.
- (I) Selbständigkeit beim Lernen
 - Führt eine Aufgabe vollständig allein aus.
 - Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.
 - Setzt sich erreichbare Ziele.
 - Kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten.
 - Geht gezielt vor.
- (J) Sorgfalt beim Lernen
 - Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um.

Das Urteil erfolgte über eine vierstufige Skala: 0 = *Verhalten tritt nie auf*, 1 = *Verhalten tritt selten auf*, 2 = *Verhalten tritt manchmal auf* und 3 = *Verhalten tritt häufig auf*. Auch diese wurde 1:1 aus dem Screening übernommen (Petermann & Petermann, 2013, S. 1-3). Das genannte gewünschte Verhalten entspricht auf der Beurteilungsskala einer 3.

5.2 Anlage der Untersuchung

Wie im Kapitel 2.1 beschrieben, wurden die Daten für eine Test- und eine Vergleichsgruppe erhoben. Hierfür wurde die LSL via LimeSurvey, einer Online-Umfrage-Applikation, digitalisiert. Die Umfrage wurde für eine möglichst hohe, umsetzbare Datendichte jeweils jede zweite bis dritte Woche verschickt. Da während des Chorprojekts ein Klassenlager und die Herbstferien stattfanden, konnte dieses Intervall nicht ganz eingehalten werden. In den 16 Schulwochen zwischen den Sommer- und Weihnachtsferien 2023 fanden sechs

vollständige Umfragedurchgänge statt. Pro Durchgang füllten die Klassenlehrpersonen die Umfrage zwei Mal (1-2 Tage vor der Chorprobe und 1-2 Tage nach der Chorprobe) für die Test- und Vergleichsgruppe und die Musiklehrperson einmal (direkt nach der Chorprobe) für die Testgruppe aus. Somit konnten die Grundlagen für kurz- und längerfristige Aussagen sowie eine Unterscheidung zwischen dem Verhalten während und ausserhalb der Chorproben geschaffen werden. Die Lehrpersonen beantworteten die Fragen ausschliesslich für die betroffenen Lernenden ihrer Klasse. Ihre vorgängigen Antworten wurden ihnen beim erneuten Ausfüllen bewusst nicht angezeigt, damit die Antworten dadurch nicht beeinflusst wurden. Weil das Screening explizit für die Beurteilung durch Lehrkräfte entwickelt wurde und zur Sicherstellung authentischen Verhaltens, wurden die Jugendlichen weder über die Datenerhebung informiert noch zusätzlich befragt. Da auf LimeSurvey die Initialen der Schülerinnen und Schüler zu sehen sind, wurde nur ein anonymisiertes Beispiel und nicht die gesamte Umfrage im Anhang abgelegt.

5.3 Methodenkritik

Das Testinstrument hat sich insofern bewährt, als dass unterschiedliche Aspekte des Sozial- und Lernverhaltens der Jugendlichen untersucht werden konnten. Die Gliederung der Indikatoren in zehn Teilbereiche eignete sich für eine differenzierte Aussage.

Die LSL kann nach den Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität gemäss Bundschuh und Winkler (2019) folgendermassen beurteilt werden: Die Reliabilität liegt nach Cronbachs Alpha zwischen $\alpha = .82$ und $\alpha = .95$ (Petermann & Petermann, 2013, S. 7). Bezüglich Validität wurde laut Petermann und Petermann (2013) festgestellt, dass es eine enge Korrelation zwischen den zehn Skalen für sozial-emotionales Lernen (LSL) und den Kopfnoten (für Mitarbeit und Verhalten der Lernenden) sowie den beobachteten Verhaltensauffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern gibt (S. 7). Die Objektivität ist nicht gegeben, da die Beurteilung je nach Untersuchendem, dessen Gemütszustand und Empfinden variieren kann. Es war für die Konsistenz der Umfrage nachteilig, dass eine beteiligte Klassenlehrperson aus gesundheitlichen Gründen nach den Herbstferien ausfiel und durch zwei Klassenassistentinnen ersetzt wurde, welche die Beurteilungen weiterführten. Die Chorleitung war in einer Doppelrolle, da sie auch als Teilzeit-Klassenlehrperson arbeitete. Die Umfragen dieser Klasse wurden in den Tagen vor dem Chor von einer anderen Lehrperson ausgefüllt als nach dem Chor.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Befragung haben diese im gleichen Abstand und in gleicher Form (digital) erhalten. Die beteiligten Klassenlehrpersonen empfanden die Umfrage als umfassend und zeitintensiv. Einige Klassenlehrpersonen äusserten Schwierigkeiten, ähnliche Aussagen voneinander abzugrenzen.

Gemäss Petermann und Petermann (2013) sollte die LSL monatlich durchgeführt werden. Aufgrund der begrenzten Zeitdauer wurde das Intervall auf 2-3 Wochen reduziert. Ausserdem sollten die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler vor der Durchführung schon mindestens ein Semester beobachtet haben (Petermann & Petermann, 2013, S. 22), was nur teilweise umsetzbar war.

Da die Umfrage gleich nach den Sommerferien startete und einige Schülerinnen und Schüler neu in der Klasse waren, konnten einige Aspekte nicht von Anfang an beurteilt werden. Zudem waren gewisse Aussagen, vor allem aus den Bereichen (B) Selbstwahrnehmung und (I) Selbständigkeit beim Lernen, in den Chorstunden nicht beobachtbar.

Die Stichprobe (9 Jugendliche in der Testgruppe, 7 Jugendliche in der Vergleichsgruppe) war für diese Schule zwar repräsentativ, jedoch insgesamt sehr klein. Ausserdem war der Beobachtungszeitraum kurz. Das Ergebnis würde mit einer grösseren Stichprobe und einer längeren Projektdauer sicherlich aussagekräftiger sein.

Während des Chorprojekts wurde schnell ersichtlich, dass es zahlreiche Faktoren gab, die das Verhalten der Jugendlichen beeinflussten, die Wirkung des Projekts überlagerten und die Aussagekraft der Umfrage reduzierten. Folgendes sind Beispiele dafür:

- Ausfall einer Klassenlehrperson
- Verhaltensauffälligkeiten/Diagnosen der Jugendlichen
- Gruppenzusammensetzung der Testgruppe
- Familiäre Umstände
- Konflikte
- Beziehungsaufbau zur Klassenlehrperson, zu den Mitschülerinnen und Mitschülern und zur Chorleitung
- Tagesverfassung der Jugendlichen sowie der Mitarbeitenden
- Aufregung vor dem Auftritt
- Fortschritte im Unterricht und den Therapien
- Zeitpunkt der Chorstunde (Dienstag, 7. Lektion)
- Wetter (Hitze anfangs Schuljahr)
- Hormone
- Soziale Dynamiken an der Schule
- Betreuungsschlüssel (im Chor 1:9 vs. in der Klasse 2-3:9)
- Klassenlager
- Herbstferien

6. Dokumentation der Durchführung

Während der gesamten Durchführung des Chorprojekts wurden von der Musiklehrperson Feldnotizen geführt, in welchen die Stimmung der Gruppe, Absenzen, Auffälligkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler sowie sonstige besondere Umstände protokolliert wurden. Aus Gründen der Anonymität sind die Feldnotizen nicht Bestandteil dieser Arbeit. Sie wurden jedoch bei der Diskussion der Ergebnisse im Kapitel 8 berücksichtigt.

Nach Abschluss des Chorprojekts und somit auch der Datenerfassung wurden die Daten aus LimeSurvey exportiert und in Excel für die weitere Verwendung aufbereitet. Es wurden nur komplette Datensätze verwendet. Das heisst, wenn eine Lehrperson eine Befragung begonnen, jedoch nicht zu Ende geführt hatte und die Umfrage zu einem späteren Zeitpunkt neu und vollständig ausfüllte, wurde nur die gänzlich bearbeitete Umfrage verwendet.

Fehlende Werte wurden gemäss LSL durch den jeweiligen Skalenmittelwert ersetzt, solange maximal ein Item pro Skala fehlte. Bei mehr als einem fehlenden Item entfiel diejenige Auswertung (Petermann & Petermann, 2013, S. 22). Da die Auswertung nicht für einzelne Fragen, sondern für die 10 Teilbereiche des Verhaltens durchgeführt wurde, wurden anschliessend Summenwerte für die einzelnen Bereiche gebildet. Der Summenwert entstand aufgrund der verwendeten Aussagen bei jedem der Themen (A) Kooperation, (B) Selbstwahrnehmung, (C) Selbstkontrolle, (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft, (E) angemessene Selbstbehauptung, (F) Sozialkontakt, (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer, (H) Konzentration und (I) Selbständigkeit beim Lernen aus je fünf Werten. Das heisst, das gewünschte Verhalten würde dem Wert 15 (3+3+3+3+3) entsprechen. Bei der (J) Sorgfalt beim Lernen wurde kein Summenwert gebildet, da hiervon nur eine Aussage für die Umfrage verwendet wurde. Hier entspricht das gewünschte Verhalten dem Skalenhöchstwert 3. Der aufbereitete Datensatz ist im Anhang vorzufinden. Die Auswertung der Daten erfolgte nicht für einzelne Jugendliche, sondern für die jeweilige Gruppe (Test- und Referenzgruppe). Ausgewertet wurden die drei Unterfragestellungen, um schlussendlich die Hauptfragestellung beantworten zu können.

7. Darstellung der Ergebnisse

Alle Diagramme des Kapitels 7 wurden mittels Pivot-Tabellen in Excel selbst erstellt. Die Achsen (x-Achse = Umfragedurchgänge / y-Achse = Mittelwert der Summenwerte) sowie die Zeitpunkte des Klassenlagers, der Herbstferien und des Auftritts an der Adventsfeier sind überall identisch, wurden jedoch für eine bessere Lesbarkeit nur im 1. Diagramm beschriftet. Die einzigen Abweichungen sind in den Diagrammen zum Bereich (J) Sorgfalt beim Lernen vorzufinden, wo die y-Achsen nicht den Mittelwerten der Summenwerte, sondern den Mittelwerten entsprechen.

7.1 Fragestellung 1

Inwiefern unterscheidet sich das Verhalten dieser Jugendlichen während der Chorstunde vom Verhalten ausserhalb des Chors?

Für diese Fragestellung (F1) wurden nur die Daten der Testgruppe verwendet. Die Aussagen der Musiklehrperson (MLP) wurden mit denjenigen der Klassenlehrpersonen (KLP) verglichen und für die sechs Befragungs-Durchgänge aufgezeigt. Wie im Kapitel 5.3 beschrieben, konnten einige Aspekte des Verhaltens während der Chorstunden nicht beobachtet werden. Leider waren die verwendbaren Daten schlussendlich so spärlich, dass nur für den Bereich (A) Kooperation eine Auswertung möglich war. Die anderen neun nicht auszuwertenden Diagramme sind im Anhang.

Abbildung 2 (A) Kooperation innerhalb und ausserhalb der Chorstunde

Das Kooperationsverhalten der Jugendlichen war ausserhalb des Chors über die 6 Durchgänge relativ stabil und insgesamt etwas besser als im Chor. Die Entwicklung des Kooperationsverhaltens war in beiden Fällen tendenziell positiv. Der Anstieg der Kooperationsbereitschaft war ausserhalb des Chors grösser. Im Chor gab es grössere Schwankungen der Kooperationsbereitschaft.

7.2 Fragestellung 2

Welche potenzielle längerfristige Verhaltensveränderung lässt sich bei Jugendlichen derselben Jahrgangsstufe, die während eines Semesters einmal wöchentlich gemeinsam singen, im Vergleich zu ihrer Referenzgruppe ohne Chorprojekt feststellen?

Für diese Fragestellung (F2) wurden die Daten der Test- und Referenzgruppe über die sechs Befragungs-Durchgänge hinweg verglichen. Da die Chorleitung die Umfrage nur für die Testgruppe ausfüllte, wurden im Sinne eines möglichst genauen Vergleichs ausschliesslich die Antworten der Klassenlehrpersonen beachtet.

Abbildung 3 Längerfristige Entwicklung bezüglich (A) Kooperation

Die Jugendlichen der Referenzgruppe zeigten keine eindeutige Veränderung der Kooperationsbereitschaft im Laufe der sechs Durchgänge. Die Werte waren ziemlich stabil. Eine positive Entwicklung der Kooperationsbereitschaft zeigten die Jugendlichen im Chor, welche anfänglich einen Wert von 10.61 und am Schluss den Wert 13.06 erlangten.

Abbildung 4 Längerfristige Entwicklung bezüglich (B) Selbstwahrnehmung

Bei den Jugendlichen des Chors war die Selbstwahrnehmung anfänglich schlechter als in der Referenzgruppe, was sich nach dem 2. Umfrage-Durchgang jedoch änderte. Die gemeinsam singenden Schülerinnen und Schüler zeigten eine positivere Entwicklung der Selbstwahrnehmung als die Jugendlichen der Vergleichsgruppe, deren Werte nur leicht stiegen.

Abbildung 5 Längerfristige Entwicklung bezüglich (C) Selbstkontrolle

Die Schülerinnen und Schüler, welche gemeinsam sangen, zeigten insgesamt eine schlechtere Selbstkontrolle als die Vergleichsgruppe. In beiden Gruppen lag jedoch eine leicht positive Entwicklung vor. Die Werte divergierten anfangs Semester mehr als am Ende.

Abbildung 6 Längerfristige Entwicklung bezüglich (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft

Die Werte beider Gruppen in Bezug auf das Einfühlungsvermögen und die Hilfsbereitschaft waren über die sechs Durchgänge hinweg sehr ähnlich, die Testgruppe wurde jedoch insgesamt besser bewertet. Bei der Testgruppe blieben die Werte in etwa gleich, während sie bei der Referenzgruppe leicht sanken.

Abbildung 7 Längerfristige Entwicklung bezüglich (E) angemessener Selbstbehauptung

Die Ergebnisse bzgl. Selbstbehauptung waren bei den Schülerinnen und Schülern ohne Chorprojekt schwankend und sanken gesamthaft leicht. Diejenigen der Testgruppe stiegen über das Semester hinweg etwas an. Insgesamt wies die Referenzgruppe bessere Werte aus als die Jugendlichen, welche gemeinsam sangen.

Abbildung 8 Längerfristige Entwicklung bezüglich (F) Sozialkontakt

Bezüglich Sozialkontakt waren die Ergebnisse der beiden Gruppen sehr ähnlich. Die Werte der Test- wie auch der Vergleichsgruppe schwankten leicht und stiegen insgesamt minimal an.

Abbildung 9 Längerfristige Entwicklung bezüglich (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer

In Bezug auf die Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer waren die Werte der beiden Gruppen sehr ähnlich. Die Testgruppe zeigte sich konstant, während die Werte der Referenzgruppe etwas mehr schwankten. Insgesamt war bei beiden Gruppen jedoch eine leichte Verbesserung wahrzunehmen.

Abbildung 10 Längerfristige Entwicklung bezüglich (H) Konzentration

Alle Jugendlichen verbesserten sich bezüglich Konzentration über das Semester hinweg. Die Testgruppe erzielte tendenziell bessere Werte als die Referenzgruppe. Zwischen Durchgang 3 und 4 fanden die Herbstferien statt, nach denen die Konzentration bei der Testgruppe kurz etwas nachliess, sich jedoch wieder steigerte.

Abbildung 11 Längerfristige Entwicklung bezüglich (I) Selbständigkeit beim Lernen

Die Testgruppe zeigte im Vergleich zur Referenzgruppe eine tendenziell höhere Selbständigkeit beim Lernen. Es war bei allen Jugendlichen ein Anstieg der Werte erkennbar, wobei die Verbesserung der Referenzgruppe etwas gleichmässiger verlief als diejenige der Testgruppe.

Abbildung 12 Längerfristige Entwicklung bezüglich (J) Sorgfalt beim Lernen

Die Werte beider Gruppen bezüglich Sorgfalt beim Lernen waren während des Semesters ziemlich konstant. Der Höchstwert lag, da nur eine Aussage dazu bewertet wurde, bei 3.

7.3 Fragestellung 3

Inwieweit liegt eine kurzfristige Verhaltensveränderung bei den gemeinsam singenden Jugendlichen im Vergleich zur Referenzgruppe vor, wenn das Verhalten in den Tagen vor und nach dem Chor verglichen wird?

Für diese Fragestellung (F3) wurden für beide Gruppen die Einschätzungen der Klassenlehrpersonen verwendet. Dabei wurden die Werte der Umfrage 1-2 Tage vor der Chorprobe mit den Werten der Umfrage 1-2 Tage danach verglichen.

Abbildung 13 (A) Kooperation vor und nach der Chorstunde

Die Testgruppe zeigte in vier von sechs Umfrage-Durchgängen während der Tage nach der Chorstunde eine höhere Kooperationsbereitschaft als davor, wobei die Verbesserung oft nur minimal war. Bei der Referenzgruppe war dies in drei von sechs Durchgängen der Fall. In drei Fällen stieg oder fiel der Wert sowohl bei der einen als auch bei der anderen Gruppe, während die Entwicklung in den übrigen Fällen entgegengesetzt war.

Abbildung 14 (B) Selbstwahrnehmung vor und nach der Chorstunde

Die Selbstwahrnehmung war bei beiden Gruppen vier Mal in den Tagen nach der Chorprobe besser als davor. Die Werte der Referenzgruppe stiegen mehr an als die der gemeinsam singenden Jugendlichen. Wenn die Werte sanken, dann nur minimal. Die Selbstwahrnehmung entwickelte sich bei den Gruppen mehrheitlich unterschiedlich. Nur in zwei Durchgängen erhöhten sich die Werte beider Gruppen, es zeigte sich jedoch insgesamt ein tendenzieller Anstieg im Verlauf der Zeit.

Abbildung 15 (C) Selbstkontrolle vor und nach der Chorstunde

Bei fünf Befragungen verbesserte sich die Selbstkontrolle der Referenzgruppe in den Tagen nach der Chorprobe im Vergleich zu davor, während dies bei der Testgruppe nur drei Mal der Fall war. Die Werte stiegen jedoch mehrheitlich nur leicht an. Vier Mal fand entweder bei beiden Gruppen eine Verbesserung oder bei beiden Gruppen eine Verschlechterung der Selbstkontrolle statt, während insgesamt ein Anstiegstendenz im Verlauf der Zeit erkennbar war.

Abbildung 16 (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft vor und nach der Chorstunde

Die Werte der Testgruppe bezüglich Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft waren in den Tagen nach der Chorprobe in vier Durchgängen besser als davor und bei der Referenzgruppe fünf Mal. Der Anstieg war bei der Testgruppe jedoch deutlicher als bei der Vergleichsgruppe.

Abbildung 17 (E) Angemessene Selbstbehauptung vor und nach der Chorstunde

Beide Gruppen zeigten bei vier Umfrage-Durchgängen eine angemessenere Selbstbehauptung nach als vor dem Chor. Nur zwei Mal verbesserten sich die Werte beider Gruppen. Bei allen anderen Umfragen war die Entwicklung gegensätzlich.

Abbildung 18 (F) Sozialkontakt vor und nach der Chorstunde

Der Sozialkontakt der Testgruppe verschlechterte sich im ersten Quartal (Durchgänge 1-3) nach der Chorprobe oder blieb gleich, währenddem er sich im zweiten Quartal (Durchgänge 4-6) jeweils verbesserte. Bei der Referenzgruppe war der Sozialkontakt beim ersten und letzten Befragungsdurchgang Ende Woche schlechter und überall sonst verbesserte er sich im Verlauf der Woche oder blieb gleich.

Abbildung 19 (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer vor und nach der Chorstunde

Die Testgruppe zeigte in fünf von sechs Umfrage-Durchgängen in den Tagen nach dem gemeinsamen Singen eine Verschlechterung bezüglich Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer. Bei der Referenzgruppe war die Entwicklung der Werte im Verlauf der Schulwoche sehr unregelmässig.

Abbildung 20 (H) Konzentration vor und nach der Chorstunde

Die Testgruppe war in vier von sechs Fällen nach der Chorprobe konzentrierter als davor. Bei der Vergleichsgruppe fand drei Mal eine Verbesserung und drei Mal eine Verschlechterung der Konzentration statt. Insgesamt stiegen die Werte im Verlauf der Zeit tendenziell an.

Abbildung 21 (I) Selbständigkeit beim Lernen vor und nach der Chorstunde

Die Selbständigkeit beim Lernen verschlechterte sich in den Tagen nach dem Chor bei der Testgruppe in vier von sechs Fällen markant. Bei der Referenzgruppe waren Verschlechterung und Verbesserung ausgeglichen, wobei die Unterschiede der Werte vor und nach der Chorprobe häufig geringer ausfielen als bei der Testgruppe.

Abbildung 22 (J) Sorgfalt beim Lernen vor und nach der Chorstunde

Bei der Referenzgruppe nahm die Sorgfalt beim Lernen häufig ab im Verlauf der Woche. Die Testgruppe wurde tendenziell sorgfältiger in den Tagen nach der Chorstunde. Da der Höchstwert 3 war, fiel der Anstieg der Werte jedoch nicht sehr stark aus.

7.4 Übersicht über die Ergebnisse

Da bei der Fragestellung 1 (Verhaltensveränderung) nur ein Bereich des Verhaltens, nämlich die (A) Kooperation, auswertbar war, wurde dafür keine Ergebnisübersicht erstellt.

Für die Fragestellung 2 (längerfristige Verhaltensveränderung) ist in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, ob sich die Werte der Testgruppe (T) und der Referenzgruppe (R) über das Semester hinweg positiv (+), d.h. um mehr als den Wert 0.5 steigend, oder negativ (-), d.h. um mehr als den Wert 0.5 sinkend, entwickelten oder unverändert (=) blieben. Als gleichbleibend wurden die Ergebnisse betrachtet, wenn der Wert um weniger als 0.5 stieg oder sank. Der Wert 0.5 wurde selbst gewählt und als aussagekräftig erachtet.

Tabelle 1 Ergebnisübersicht F2

Fragestellung 2	T+ R+	T+ R=	T+ R-	T= R+	T= R=	T= R-	T- R+	T- R=	T- R-
(A) Kooperation									
(B) Selbstwahrnehmung									
(C) Selbstkontrolle									
(D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft									
(E) Angemessene Selbstbehauptung									
(F) Sozialkontakt									
(G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer									
(H) Konzentration									
(I) Selbständigkeit									
(J) Sorgfalt									

Für die Fragestellung 3 (kurzfristige Verhaltensveränderung) wurde dieselbe Tabelle erstellt. Hier wurde beurteilt, ob die Werte sich von vor zu nach der Chorprobe in den sechs Umfrage-Durchgängen öfter verbesserten (+), d.h. um mehr als den Wert 0.5 stiegen, verschlechterten (-), d.h. um mehr als den Wert 0.5 sanken, oder gleich blieben (=). Als gleichbleibend wurden die Ergebnisse betrachtet, wenn der Wert um weniger als 0.5 stieg oder sank.

Tabelle 2 Ergebnisübersicht F3

Fragestellung 3	T+ R+	T+ R=	T+ R-	T= R+	T= R=	T= R-	T- R+	T- R=	T- R-
(A) Kooperation									
(B) Selbstwahrnehmung									
(C) Selbstkontrolle									
(D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft									
(E) Angemessene Selbstbehauptung									
(F) Sozialkontakt									
(G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer									
(H) Konzentration									
(I) Selbständigkeit beim Lernen									
(J) Sorgfalt beim Lernen									

8. Diskussion der Ergebnisse

8.1 Mögliche Interpretation

8.1.1 Fragestellung 1

Inwiefern unterscheidet sich das Verhalten dieser Jugendlichen während der Chorstunde vom Verhalten ausserhalb des Chors?

Die Jugendlichen schienen in den Chorproben im Laufe der Zeit besser zu kooperieren. Dies könnte sein, weil sie sich an die Gruppe und die Chorleiterin gewöhnt haben und sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickelte, welches sie für ein kooperatives Verhalten motivierte. Ausserdem erforderte der Auftritt an der Adventsfeier einen Zusammenhalt. Dass der letzte Umfragedurchgang nach dem Auftritt stattfand und somit bei der letzten Probe kein gemeinsames Ziel mehr verfolgt wurde, könnte eine Begründung der leichten Verschlechterung des Kooperationsverhaltens sein. In den Klassen kooperierten die Schülerinnen und Schüler insgesamt besser, was am Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Klasse liegen könnte. Die Klassenzusammensetzung war grösstenteils vor den Sommerferien schon dieselbe. Ausserdem fand zwischen dem Befragungs-Durchgang 1 und 2 ein Klassenlager statt, welches sich wahrscheinlich positiv auf das Klassenklima auswirkte.

8.1.2 Fragestellung 2

Welche potenzielle längerfristige Verhaltensveränderung lässt sich bei Jugendlichen derselben Jahrgangsstufe, die während eines Semesters einmal wöchentlich gemeinsam singen, im Vergleich zu ihrer Referenzgruppe ohne Chorprojekt feststellen?

Bezüglich (A) Kooperation deuten die Werte darauf hin, dass die Teilnahme am Chorprojekt die Kooperationsbereitschaft der Jugendlichen positiv beeinflusst haben kann. Dies könnte daran liegen, dass der Chor eine soziale Gemeinschaft bot und die Jugendlichen zusammen an einem Ziel arbeiteten.

Ein möglicher Grund für die Steigerung der (B) Selbstwahrnehmung beider Gruppen sind Erfolgserlebnisse, welche das Selbstvertrauen stärkten. Im Chor könnten dies das gelungene Einüben eines Liedes oder der Auftritt gewesen sein, im Unterricht beispielsweise etwas neu Gelerntes. Auch die im Schulalltag immer wieder eingeforderte Fähigkeit, Kompromisse einzugehen und Konflikte zu lösen, könnte zu einer verbesserten Selbstwahrnehmung beigetragen haben.

Die positive Entwicklung der (C) Selbstkontrolle beider Gruppen könnte darauf zurückzuführen sein, dass im Chor sowie im Unterricht durch das Beisammensein mit anderen Menschen gelernt wurde, eigene Bedürfnisse aufzuschieben oder mit Kritik

umzugehen. Dass die Referenzgruppe insgesamt jedoch besser abschnitt bzgl. Selbstkontrolle könnte damit zusammenhängen, dass sie sich immer im gewohnten Umfeld bewegte. Der Testgruppe fiel es möglicherweise schwerer, wegen der wechselnden Gruppenzusammensetzung (Klasse – Chor – Klasse) das gewünschte Verhalten zu zeigen.

Das (D) Einfühlungsvermögen und die Hilfsbereitschaft der Referenzgruppe könnten sich während des Semesters verschlechtert haben, da diese Jugendlichen ständig von mehreren Erwachsenen begleitet wurden, welche die Verantwortung für Hilfestellungen, Aufmunterung oder Trost möglicherweise übernahmen. Die Testgruppe musste im Chor eventuell selbst mehr Rücksicht aufeinander nehmen und sich Hilfe anbieten, da die Musiklehrperson allein mit den neun Schülerinnen und Schülern war. Daher waren deren Werte vielleicht insgesamt höher und etwas stabiler.

Es könnte sein, dass die Jugendlichen der Referenzgruppe eine (E) angemessenere Selbstbehauptung vorwiesen, da sie einander schon besser kannten und sich somit von Anfang an trauten, ihre Meinung und Kritik zu äussern. Die Testgruppe war vielleicht anfangs noch schüchterner, da der Chor ein neues Gefäss war. Sie lernte über das Semester hinweg immer mehr, sich auch ausserhalb der Chorstunden selbst zu behaupten. Die Verschlechterung der Werte der Referenzgruppe könnte auf äussere Einflüsse wie den Ausfall mehrerer Klassenlehrpersonen zurückzuführen sein, da dies Unsicherheit oder Ängste auslösen kann. Die konstanten Chorproben könnten der Testgruppe in dieser Zeit etwas Sicherheit gegeben haben.

Da beide Gruppen bezüglich (F) Sozialkontakt am Ende des Semesters häufiger das gewünschte Verhalten zeigten, ist nicht klar, ob sich das Singen darauf auswirkte. Das Klassenlager, welches nach der 1. Umfrage stattfand, könnte einen Einfluss auf die verbesserten Werte beim 2. Umfrage-Durchgang gehabt haben. Die gesamthaft leichte Verbesserung könnte damit zusammenhängen, dass sich die Schülerinnen und Schüler im Verlauf des Semesters besser kennenlernten und sich schulische und therapeutische Massnahmen positiv auf den Sozialkontakt auswirkten. Die etwas verschlechterten Werte bei der 4. Umfrage könnten damit zusammenhängen, dass davor die Herbstferien stattfanden und sich die Jugendlichen danach wieder etwas aneinander und an das Schulsetting gewöhnen mussten.

(G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer sind im Schulalltag häufig erforderlich und werden somit gefördert, was die Begründung für die Verbesserung beider Gruppen diesbezüglich sein könnte. Dass im Chor während des ganzen Semesters am gleichen Ziel, dem Auftritt, gearbeitet wurde, könnte der Grund für die etwas konstantere Entwicklung der Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer der Testgruppe sein.

Die (H) Konzentration verbesserte sich bei beiden Gruppen im Verlauf des Semesters. Die leicht höheren Werte der Testgruppe könnten einerseits dadurch begründet werden, dass das gemeinsame Singen als Abwechslung zum regulären Unterricht den Kopf etwas frei machte und sich die Jugendlichen so im übrigen Unterricht besser konzentrieren konnten. Andererseits könnte es auch sein, dass die Jugendlichen sich auch beim Singen intensiv konzentrieren mussten und die Konzentrationsfähigkeit dadurch geübt wurde.

Die (I) Selbständigkeit der Jugendlichen wurde in der Schule und in den Therapien gefördert, was dazu führen könnte, dass die Werte in den sechs Durchgängen insgesamt gestiegen sind. Die tendenziell besseren Werte der Testgruppe könnten damit begründet werden, dass die Jugendlichen für die Chorprobe jeweils selbständig den Raum wechselten, sich in die andere Gruppe einfügen mussten und sich so etwas aus ihrer Komfortzone bewegten.

Beide Gruppen hatten bzgl. (J) Sorgfalt beim Lernen konstante und fast identische Werte. Dass keine Verbesserung stattfand, könnte daran liegen, dass im Unterricht andere Schwerpunkte gesetzt wurden und im Chor aufgrund weniger Arbeitsmaterialien kaum Sorgfalt erforderlich war.

8.1.3 Fragestellung 3

Inwieweit liegt eine kurzfristige Verhaltensveränderung bei den gemeinsam singenden Jugendlichen im Vergleich zur Referenzgruppe vor, wenn das Verhalten in den Tagen vor und nach dem Chor verglichen wird?

Dass sich die Testgruppe kurz nach der Chorprobe häufig kooperativer zeigte als davor, könnte darauf hinweisen, dass sich das Singen positiv auf die Zusammenarbeit auswirkte. Da die Steigerung jedoch oft nur sehr leicht war und die (A) Kooperationsbereitschaft in der Hälfte der Umfrage-Durchgänge entweder bei beiden Gruppen sank oder bei beiden Gruppen anstieg, deutet darauf hin, dass die Kooperation von äusseren Faktoren wie gewählten Lehrmethoden, die An- bzw. Abwesenheit unterschiedlichen Personals oder familiären Ereignissen stärker beeinflusst wurde.

Die (B) Selbstwahrnehmung schien bei allen Jugendlichen am Mittwoch und Donnerstag häufig besser zu sein als am Montag und Dienstag. Dies könnte daran liegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler nach dem Wochenende wieder etwas an den Schulalltag gewöhnen mussten oder dass der Mittwoch mit drei im Vergleich zu sonst sieben Lektionen nur ein sehr kurzer Schultag ist und es dann vielleicht einfacher war, das gewünschte Verhalten zu zeigen. Ob das Singen sich kurzfristig positiv auf die Selbstwahrnehmung auswirkte, ist nicht ersichtlich.

Auch wenn der Anstieg der Werte oft nur leicht war, verbesserte sich die (C) Selbstkontrolle der Referenzgruppe gegen Ende der Woche häufiger als bei der Testgruppe. Es könnte sein, dass die Jugendlichen, welche für den Chor das gewohnte Umfeld verlassen mussten, zurück in der Klasse Mühe hatten, das eigene Verhalten zu steuern. Dass sich jedoch häufig entweder beide Gruppen verbesserten oder beide verschlechterten, deutet darauf hin, dass sich die Jugendlichen der verschiedenen Gruppen innerhalb der Klassen gegenseitig beeinflussten.

Die Jugendlichen zeigten sich im Verlauf der Woche häufig einfühlsamer und hilfsbereiter als anfangs Woche. Da der Anstieg der Werte bei der Testgruppe oft eindeutiger war, könnte es sein, dass sich der Chor positiv auf das (D) Einfühlungsvermögen und die Hilfsbereitschaft auswirkte, da das gemeinsame Singen dem Stressabbau diene und positive Emotionen auslöste.

Es geht aus den Daten nicht hervor, ob das Singen eine kurzfristige Verhaltensveränderung bezüglich (E) Selbstbehauptung hervorbrachte. Dass alle Jugendlichen im Verlauf der Woche eine angemessenere Selbstbehauptung zeigten als anfangs Woche könnte daran liegen, dass kleine Erfolgserlebnisse ihr Selbstvertrauen stärkten oder dass sich durch positives Feedback und konstruktive Kritik von anderen Jugendlichen und Erwachsenen ihre Selbstbehauptungsfähigkeit verbesserte.

Die Referenzgruppe zeigte in den Tagen nach der Chorprobe häufiger den gewünschten (F) Sozialkontakt als die Testgruppe. Möglicherweise war es für die Jugendlichen der Testgruppe herausfordernd, in einem sich wechselnden Kontext (Klasse – Chor) immer wieder aufs Neue das gewünschte Verhalten zu zeigen. Eventuell haben sie sich jedoch während des Semesters daran gewöhnt, da sie sich bzgl. Sozialkontakt im zweiten Quartal in den Tagen nach der Chorprobe jeweils verbesserten.

Die (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer sanken zwar bei beiden Gruppen im Verlauf der Woche häufig, jedoch bei der Referenzgruppe nur sehr leicht und bei der Testgruppe deutlicher. Es könnte also sein, dass das gemeinsame Singen für die Schülerinnen und Schüler entweder sehr anstrengend oder fast zu locker war, sodass es sich kurzfristig negativ auf die Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer auswirkte. Insgesamt hatten die Jugendlichen vermutlich nach dem Wochenende jeweils mehr Energie, um ausdauernd und angestrengt zu arbeiten als gegen Ende der Woche.

Es könnte sein, dass sich das Singen kurzfristig positiv auf die (H) Konzentration auswirkte, da die Testgruppe nach der Chorprobe öfter verbesserte als verschlechterte Werte aufzeigte. Ein Grund dafür könnte sein, dass das Singen die Jugendlichen kognitiv und körperlich aktivierte und zum Wohlbefinden beitrug, was für die Konzentration förderlich war. Bei der

Referenzgruppe waren Verbesserung und Verschlechterung ausgeglichen über die sechs Befragungen hinweg. Daher ist davon auszugehen, dass die Konzentrationsfähigkeit auch von vielen anderen Faktoren wie beispielsweise dem Schlaf, der Gesundheit, dem Umfeld oder der Unterrichtsmethode abhing.

Die (I) Selbständigkeit der Referenzgruppe veränderte sich insgesamt während der Woche nicht deutlich. Dass die Jugendlichen, welche gemeinsam sangen, öfter nach der Chorprobe eine geringere Selbständigkeit vorwiesen als davor könnte damit zusammenhängen, dass während der Chorprobe durch das Singen im Plenum kaum selbständiges Arbeiten erforderlich war und dies in den Tagen nach der Chorprobe wieder einer Umgewöhnung bedurfte.

Es könnte sein, dass sich das gemeinsame Singen kurzfristig positiv auf die (J) Sorgfalt auswirkte, da sich die Jugendlichen beim Singen entspannten und sie sich somit in den Tagen danach mehr um die Sorgfalt bemühen konnten als zuvor. Insgesamt gab es jedoch bei beiden Gruppen jeweils keine markante Veränderung der Sorgfalt im Verlauf der Woche.

8.2 Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf die fachlichen Grundlagen

Bisher gibt es nur Langzeitstudien in diesem oder ähnlichen Themenbereichen. Die kurzfristige Wirkung von Musik sowie der Unterschied bzgl. Verhalten in und ausserhalb der Musikstunden scheinen noch nicht erforscht zu sein.

Gemäss Literatur würde die Fragestellung «Auf welche Aspekte des gewünschten Verhaltens der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf zwischen 12 und 15 Jahren hat das gemeinsame Singen im Rahmen eines Chorprojekts einen begünstigenden Einfluss?» vermutlich folgendermassen beantwortet werden: Die Musik kann sich positiv auf die (A) Kooperation (Koelsch & Stegemann, 2012, S. 204-205), die (C) Selbstkontrolle, das (D) Einfühlungsvermögen und die Hilfsbereitschaft, die (H) Konzentration (Stadler Elmer, 2015, S. 201) und den (F) Sozialkontakt (Alvin, 1988, S. 84) auswirken.

Beachtet man nur die Testgruppe dieser Masterarbeit, so stimmen die aus der Datenerhebung erhaltenen Ergebnisse mit der Literatur überein. Besonders bei der Unterfragestellung 2 (längerfristige Verhaltensveränderung) ist ersichtlich, dass das gewünschte Verhalten in fast allen Aspekten nach dem einsemestrigen Chorprojekt häufiger gezeigt wurde als davor. Die Werte stiegen jedoch mehrheitlich auch bei der Referenzgruppe längerfristig, was für eine Widersprüchlichkeit sorgt. Wichtig zu erwähnen ist, dass in diesem Praxisprojekt, anders als in gewissen herbeigezogenen Studien, die Referenzgruppe auch am regulären Musikunterricht teilnahm und nur kein Chorsingen hatte. Es gab also in dieser Arbeit keinen Vergleich zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ganz ohne Musik.

Gemäss Petermann und Petermann (2013) erzielen die meisten Kinder bei der LSL Summenwerte um die 10 oder gar bis 15 Punkte. Extrem tiefe Werte, also dass ein positives Verhalten nie auftritt, halten sie für unwahrscheinlich (S. 22). Diese Einschätzung traf auf die erhaltenen Ergebnisse zu. Die meisten Mittelwerte aller Summenwerte befanden sich um den Wert 10 herum.

8.3 Einschätzung der Ergebnisse

Im Kapitel 7 ist ersichtlich, dass zwar eine Veränderung im Verhalten der Jugendlichen stattfand, jedoch keine signifikante. Unterschiedlichste nicht veränderbare Voraussetzungen wie die verschiedenen Klassen, das Alter, das Geschlecht, der Betreuungsschlüssel oder die Diagnosen machten es unmöglich, für alle Probanden gleiche Voraussetzungen und Bedingungen zu schaffen. Dazu kamen situative Einflüsse, welche beispielhaft im Kapitel 5.3 aufgeführt wurden. Aus den Feldnotizen ging hervor, dass sich das Verhalten der Jugendlichen von Woche zu Woche veränderte. Der Wechsel der befragten Klassenlehrpersonen in zwei Klassen und die mangelnde Objektivität der LSL (vgl. Kapitel 5.3) hatten sicherlich ebenfalls einen Einfluss auf die Resultate. Es könnte auch sein, dass die Wahrnehmung der Lehrpersonen durch das Wissen, dass gewisse Schülerinnen und Schüler Teil des möglicherweise verhaltensverändernden Projekts waren, beeinflusst wurde. Ausserdem war die Stichprobe für ein aussagekräftiges Ergebnis zu klein. Es ist zudem wahrscheinlich, dass sich die Test- und Referenzgruppe gegenseitig im Verhalten beeinflussten, da sie zusammen zur Schule gingen.

Es geht aus den Ergebnissen nicht klar hervor, ob das gemeinsame Singen zu einer Verhaltensverbesserung beitrug. Es zeigte sich jedoch, dass der Chor sich längerfristig sicher nicht negativ auf das Verhalten auswirkte, da bei der Fragestellung 2 bei der Testgruppe immer entweder eine Verbesserung oder etwa gleichbleibende Ergebnisse ersichtlich waren. Bezüglich (A) Kooperation, (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft sowie (E) Selbstbehauptung zeigte die Testgruppe bessere Resultate als die Referenzgruppe, was möglicherweise dem Chorsingen zuzuschreiben ist. Die im Kapitel 8.2 beschriebene Tatsache, dass die Jugendlichen beider Gruppen die im Lehrplan 21 vorgegebenen Musiklektionen besuchten und sich nur in der Teilnahme am Chorprojekt unterschieden, hat die Wirkung des Chorprojektes möglicherweise gemindert. Es könnte sein, dass die teilweise längerfristig verbesserten Werte der Referenzgruppe ebenfalls einen Zusammenhang mit der Musik hatten. Während die Daten auf einen längerfristig positiven Einfluss der Musik respektive des Chorsingens auf das Verhalten deuten könnten, ist die Tendenz bezüglich kurzfristiger Auswirkung weniger klar. In der Ergebnisübersicht (Kapitel 7.4) ist ersichtlich, dass die Testgruppe das gewünschte Verhalten in acht Bereichen in den Tagen nach der Chorprobe häufiger oder gleichbleibend zeigte, sie sich in der (G) Ausdauer

und der (I) Selbständigkeit jedoch kurzfristig verschlechterte. Bei der Referenzgruppe hingegen verbesserten sich die Werte aller Bereiche gegen Ende der Schulwoche oder blieben gleich. Die Testgruppe schnitt bei der Unterfragestellung 3 (kurzfristige Verhaltensveränderung) in zwei Bereichen besser, in fünf Bereichen gleich und in drei Bereichen schlechter ab als die Referenzgruppe. Die punktuellen Abweichungen zwischen Test- und Referenzgruppe könnten bei der dünnen Datenbasis jedoch auch als zufällig eingeschätzt werden.

Zwischen dem Singen und dem gewünschten Verhalten bestand keine Kausalität. Es könnte demnach im Hinblick auf die Fragestellungen auch sein, dass sich gewisse Annahmen bestätigen, jedoch nicht unbedingt das Singen, sondern bspw. das verstärkte Beisammensein, die Sozialform oder die Sympathie zur Musiklehrperson einen Einfluss auf das Verhalten hatten.

8.4 Beantwortung der Fragestellungen / Hypothesenüberprüfung

Hauptfragestellung:

Auf welche Aspekte des gewünschten Verhaltens der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf zwischen 12 und 15 Jahren hat das gemeinsame Singen im Rahmen eines Chorprojekts einen begünstigenden Einfluss?

Hypothese: Bei regelmässigem Chorsingen verändert sich das Verhalten der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf in den Aspekten (A) Kooperation, (H) Konzentration, (F) Sozialkontakt und (C) Selbstkontrolle günstig.

Die Annahme kann teilweise bestätigt werden. Im Bereich (H) Konzentration fand bei den gemeinsam singenden Jugendlichen kurz- und längerfristig eine Verhaltensverbesserung statt. In den Aspekten (A) Kooperation, (F) Sozialkontakt und (C) Selbstkontrolle waren kurzfristig gleichbleibende, jedoch längerfristig verbesserte Werte ersichtlich.

Die Fragestellung lässt sich nicht klar beantworten. In den Aspekten (B) Selbstwahrnehmung, (E) angemessene Selbstbehauptung und (H) Konzentration wurde von der Testgruppe kurz- und längerfristig häufiger das gewünschte Verhalten gezeigt. In den anderen Bereichen mit Ausnahme der (J) Sorgfalt, welche gleich blieb, veränderte sich das Verhalten der Testgruppe entweder kurz- oder längerfristig positiv (vgl. Kapitel 7.4). Jedoch verbesserte sich auch das Verhalten der Referenzgruppe in allen Aspekten ausser (A) Kooperation, (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft sowie (J) Sorgfalt kurz- und/oder längerfristig. Daher ist anzunehmen, dass der Chor sich möglicherweise auf alle Verhaltensbereiche positiv auswirkte. Das Verhalten wurde jedoch auch von vielen weiteren Faktoren beeinflusst.

Weitere Fragestellungen:

Inwiefern unterscheidet sich das Verhalten dieser Jugendlichen während der Chorstunde vom Verhalten ausserhalb des Chors?

Hypothese: Die Jugendlichen zeigen während des gemeinsamen Singens häufiger das gewünschte Verhalten als ausserhalb der Chorstunde.

Die Annahme muss bezüglich (A) Kooperation widerlegt werden. Die Jugendlichen zeigten über alle sechs Befragungs-Durchgänge hinweg sowohl ausserhalb als auch innerhalb der Chorstunde ein kooperativeres Verhalten. Für alle anderen Bereiche kann aufgrund fehlender Daten keine Aussage gemacht und somit die Fragestellung nicht beantwortet werden.

Welche potenzielle längerfristige Verhaltensveränderung lässt sich bei Jugendlichen derselben Jahrgangsstufe, die während eines Semesters einmal wöchentlich gemeinsam singen, im Vergleich zu ihrer Referenzgruppe ohne Chorprojekt feststellen?

Hypothese: Es lässt sich bei der Testgruppe, im Gegensatz zur Referenzgruppe, über das Semester hinweg eine Annäherung an das gewünschte Verhalten feststellen.

Die Annahme lässt sich nur teilweise bestätigen. Zwar war bei der Testgruppe in allen Bereichen des Verhaltens ausser dem (D) Einfühlungsvermögen und der Hilfsbereitschaft sowie der (J) Sorgfalt beim Lernen am Ende des Semesters eine Annäherung an das gewünschte Verhalten ersichtlich, jedoch war dies auch bei der Referenzgruppe in sechs von zehn Verhaltensbereichen der Fall. Nur in den Bereichen (A) Kooperation, (E) angemessene Selbstbehauptung sowie (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft schnitt die Testgruppe besser ab als die Referenzgruppe.

Um die Fragestellung zu beantworten, lässt sich also sagen, dass bei den gemeinsam singenden Jugendlichen nach dem Semester zwar in allen untersuchten Verhaltensbereichen eine Verbesserung oder gleichbleibende Werte vorlagen, jedoch aufgrund der ebenfalls positiven Ergebnisse der Referenzgruppe keine zwingende Korrelation zwischen dem Singen im Chor und der Verhaltensveränderung besteht.

Inwieweit liegt eine kurzfristige Verhaltensveränderung bei den gemeinsam singenden Jugendlichen im Vergleich zur Referenzgruppe vor, wenn das Verhalten in den Tagen vor und nach dem Chor verglichen wird?

Hypothese: Das gewünschte Verhalten tritt bei den am Chorprojekt teilnehmenden Jugendlichen in den Tagen direkt nach der Chorprobe häufiger auf als in den Tagen davor.

Die Annahme wird nicht grundsätzlich bestätigt, weil die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche sehr unterschiedlich ausfielen. Die Testgruppe zeigte unmittelbar nach der Chorprobe in den Bereichen (B) Selbstwahrnehmung, (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft, (E) angemessene Selbstbehauptung und (H) Konzentration häufiger das gewünschte Verhalten. In den Bereichen (A) Kooperation, (C) Selbstkontrolle, (F) Sozialkontakt und (J) Sorgfalt beim Lernen blieb das Verhalten etwa gleich und in den Aspekten (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer sowie (I) Selbständigkeit beim Lernen wurde das gewünschte Verhalten nach der Chorstunde sogar seltener gezeigt als zuvor.

Für die Beantwortung der Fragestellung lässt sich sagen, dass beide Gruppen in nicht identischen sechs von zehn Verhaltensbereichen gegen Ende der Woche häufiger oder seltener das gewünschte Verhalten zeigten als am Montag und Dienstag. Dies bedeutet, dass eine Verhaltensveränderung aufgrund der Chorprobe nicht ausgeschlossen ist. Jedoch gilt es anzunehmen, dass das Verhalten von vielen anderen Faktoren abhing, sodass keine klare Aussage zur kurzfristigen Verhaltensveränderung in Zusammenhang mit der Chorstunde gemacht werden kann.

8.5 Ausblick

In einem weiteren Schritt könnte untersucht werden, inwiefern sich das Geschlecht oder die Diagnosen der Jugendlichen auf die Ergebnisse auswirkten. Eine Auswertung für einzelne Schülerinnen und Schüler würde eine Aussage über die Streuung der Ergebnisse ermöglichen. Auch wäre es spannend herauszufinden, inwiefern sich die Klasse, in welcher die Klassenlehrperson ausfiel oder die Klasse, welche die Chorleitung auch als Klassenlehrperson hatte, von den anderen Klassen unterschieden. Ausserdem wäre es interessant zu analysieren, auf welche spezifischen Indikatoren der jeweiligen Teilbereiche des Verhaltens das Singen einen Einfluss hatte. Hierfür müsste die Auswertung für jede Aussage und nicht mittels Summenwert erfolgen.

Um insgesamt genauere Ergebnisse erzielen zu können, müsste die Datenerhebung über einen längeren Zeitraum stattfinden und die Stichprobe vergrössert werden. Für eine klare Aussage zur Korrelation zwischen Musik oder spezifisch Singen und dem Verhalten wäre eine Vergleichsgruppe, welche gar keinen Musikunterricht hat, unabdinglich. Die Umsetzung

ist jedoch in der Schweiz, wo Musik ein verpflichtender Teil des Lehrplans darstellt, nicht möglich. Ein Vergleich zu einer weiteren Gruppe, welche z.B. an allen Schultagen eine halbe Stunde gemeinsam singt, wäre ebenfalls interessant. Denn es könnte sein, dass das Singen zwar einen Einfluss auf das Verhalten hat, jedoch nur, wenn täglich gesungen wird.

Spannend wäre ausserdem ein Vergleich zu einer Referenzgruppe, welche die gesungenen Lieder selbst auswählen könnte. So liesse sich beurteilen, inwieweit die fremdbestimmte Liedauswahl das Verhalten beeinflusst hat. Weiter könnte untersucht werden, ob sich eine andere Vergleichsgruppe, welche nur die Chorproben und keine Aufführung hat, anders verhält. Spannend wäre auch ein Vergleich der erhobenen Daten mit den Normwerten der LSL, auf welchen in dieser Arbeit verzichtet wurde. In einem weiteren Schritt könnten zusätzlich die Jugendlichen selbst befragt werden zur Korrelation zwischen dem Chorsingen und ihrem gezeigten Verhalten. Hierfür würde sich die Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL) von Petermann und Petermann anbieten.

Die Musik an Schulen zu fördern, ist auf jeden Fall lohnend. Ein freiwilliger, festinstallierter Chor wäre eine grossartige Möglichkeit dazu. Dieser könnte auch auf andere Jahrgangsstufen erweitert werden. Ein Vergleich zwischen der Musikförderung an verschiedenen Sonderschulen wäre in einem weiteren Schritt ebenfalls spannend. Wichtig für die Fachpersonen ist sicherlich das Wissen, dass die überfachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichste Weise gefördert werden können.

9. Schlusswort

Ziel dieser Masterarbeit war es herauszufinden, inwieweit sich das gemeinsame Singen auf das Verhalten von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf auswirkt. Aufgrund vieler anderer Einflussfaktoren sowie teilweise fehlender Daten konnte keine klare Korrelation zwischen dem Chorsingen und dem Verhalten der Jugendlichen festgestellt werden. Auch die Fragestellungen konnten nicht valide beantwortet werden. Da sich die Resultate der Testgruppe von denjenigen der Referenzgruppe unterschieden, ist davon auszugehen, dass mit dem Chorprojekt durchaus etwas bewirkt wurde, was auch den Ergebnissen der Literaturrecherche entsprechen würde. Wie im Kapitel 8.5 aufgeführt wurde, gäbe es diverse spannende Möglichkeiten, dem noch genauer nachzugehen.

Während der Chorproben gab es, wie auch sonst im Sonderschulalltag, immer wieder sehr herausfordernde Situationen wie Unterrichtsstörungen, Emotionsausbrüche, Konflikte oder Verweigerungen. Trotzdem wird das Chorprojekt insgesamt als gelungen betrachtet. Es war schön, die Schülerinnen und Schüler für ein Semester auf eine andere Weise auf ihrem Weg zu begleiten. Es gab viele Momente, in denen Freude, Humor und Mut erlebt wurden. Der Auftritt am Ende war erfolgreich und machte die Jugendlichen, das Publikum und die Musiklehrperson stolz. Nur schon die Tatsache, dass es trotz des besonderen Förderbedarfs der Jugendlichen möglich war, das Chorprojekt bis zum Schluss mit dem Betreuungsschlüssel 1:9 durchzuführen, wird als Erfolg eingeordnet und spricht für das gemeinsame Musizieren.

Auch wenn nicht zwingend das gemeinsame Singen dafür verantwortlich war, ist es für die Entwicklung aller Jugendlichen erfreulich zu sehen, dass über das Semester hinweg in fast allen Bereichen des Verhaltens eine Verbesserung stattfand. Dies spricht für die schulischen und therapeutischen Massnahmen sowie die wertvolle Arbeit aller Beteiligten. Für mich war es eine herausfordernde, aber spannende Erfahrung und ein interessanter Einblick in einen bisher kaum erforschten Bereich. Ich bin gespannt auf weitere Erkenntnisse der Wissenschaft in diesem Gebiet und freue mich auf viele weitere Musikprojekte.

10. Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei einigen Personen herzlich für ihre Unterstützung während der Entstehung meiner Arbeit bedanken.

Ein grosses Dankeschön richte ich an Marius Haffner für die Begleitung meiner Masterarbeit. Die fachkundige Beratung, die konstruktiven Gespräche und die vielen Denkanstösse waren sehr hilfreich.

Weiter bedanke ich mich bei Raphael Edison Most und Mischa Frei für ihre Unterstützung in Bezug auf die Datenaufbereitung und -auswertung.

Ein besonderer Dank für das ausdauernde, sorgfältige Ausfüllen der Umfrage gilt den vier Klassenlehrpersonen sowie den beiden Klassenassistentinnen, welche nach den Herbstferien für eine Lehrperson eingesprungen sind. Ohne sie wäre die Umsetzung dieser Masterarbeit nicht möglich gewesen.

Ausserdem bedanke ich mich bei der Institutionsleitung für die Bewilligung des Chorprojekts.

Des Weiteren geht ein grosser Dank an Roland Schmid, der sich für das gründliche Korrekturlesen viel Zeit genommen hat.

11. Literaturverzeichnis

- Alvin, J. (1988). *Musik für das behinderte Kind und Musiktherapie für das autistische Kind*. Stuttgart: Gustav Fischer.
- Amt für Volksschule Kanton Thurgau (2022). *Vertiefung kantonale Grundlagen. Lern- Arbeits- und Sozialverhalten (LAS)*. Frauenfeld: Amt für Volksschule Kanton Thurgau.
[https://av.tg.ch/public/upload/assets/97797/D_LAS.pdf; 19.02.2024]
- Bastian, H. G. (2007). *Kinder optimal fördern – mit Musik: Intelligenz, Sozialverhalten und gute Schulleistungen durch Musikerziehung*. Mainz: Schott.
- Beilharz, G. (2004). *Musik in Pädagogik und Therapie*. Stuttgart: Freies Geistesleben.
- Bergmann, T. (2022). Hören – Sehen – Bewegen – Spielen: Musik in der sozialen und emotionalen Entwicklung. In S. Zepperitz (Hrsg.), *Was braucht der Mensch? Entwicklungsgerechtes Arbeiten in Pädagogik und Therapie bei Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen* (S. 233-240). Bern: Hogrefe.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (9., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: utb.
- Costa-Giomi, E. (2004). Effects of three years piano instruction on children's academic achievement, school performance and self-esteem. *Psychology of Music*, 32(2), 139–152.
<https://doi.org/10.1177/0305735604041491>
- Degé, F. & Schwarzer, G. (2015). Musik und kognitive Entwicklung. In G. Bernatzky & G. Kreutz (Hrsg.), *Musik und Medizin* (S. 360-371). Wien: Springer.
- DEK Kanton Thurgau (2021). *Lehrplan Volksschule Thurgau. Fachbereich Musik*. Frauenfeld: Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau.
[<https://tg.lehrplan.ch/index.php?code=b|8|0&la=yes>; 29.01.2024]
- DEK Kanton Thurgau (2021). *Lehrplan Volksschule Thurgau. Überfachliche Kompetenzen*. Frauenfeld: Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau.
[<https://tg.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3>; 29.01.2024]
- Freitag, C. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkery, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Gawrilow, C. (2009). *ADHS*. München: Ernst Reinhardt.
- Hüther, G. (2007). *Singen ist Kraftfutter für Kindergehirne. Die Bedeutung des Singens für die Hirnentwicklung*. Verfügbar unter: https://come-together-songs.de/wp-content/uploads/PDF/Expertise_Prof_G_Huether1.pdf (18.02.2024)

Kinder brauchen Musik (o.J). *Credo*. Verfügbar unter: <https://kinderbrauchenmusik.de/> (20.02.2024)

Koelsch, S. & Stegemann, T. (2012). The brain and positive biological effects in healthy and clinical populations. In R. MacDonald, G. Kreutz & L. Mitchell (Hrsg.), *Music, health, & wellbeing* (S. 436-456). Oxford: Oxford University Press.

Krimm-von Fischer, C. (1992). *Erziehen mit Musik und Bewegung. Praxisanleitung zu musikalisch-rhythmischen Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Lemmermann, H. (1977). *Musikunterricht. Hinweise – Bemerkungen – Erfahrungen – Anregungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Lösel, F., Runkel, D. (2009). Störungen des Sozialverhaltens. In S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie* (S. 454-480). Berlin: Springer.

Lutz Hochreutener, S. (2017). Musik berührt - Musik bewegt - Musik verbindet. Annäherungen an das Wirkungspotenzial der Musik. *SozialAktuell*, 2, 17–19.

Menzel, D. & Wiater, W. (2009). *Verhaltensauffällige Schüler*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Meyer, H., Zentel, P. & Sansour, T. (2016). *Musik und schwere Behinderung*. Karlsruhe: von Loeper.

Petermann, U. & Petermann, F. (2013). *LSL. Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten. Manual* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Petermann, U. & Petermann, F. (2013). *LSL. Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten. Fragebogen* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Puls (2023). *Musik – Wie sie Entwicklung und Gesundheit von Kindern fördert* [Sendung Gesundheitsmagazin]. Zürich: SRF.

Ribeiro, F. S. & Santos, F. H. (2020). Persistent Effects of Musical Training on Mathematical Skills of Children With Developmental Dyscalculia. *Frontiers in Psychology*, 10, 2888. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02888>

Rickard, N.S., Bambrick, C.J., & Gill, A. (2012). Absence of widespread psychosocial and cognitive effects of school-based music instruction in 10-13-year-old students. *International Journal of Music Education*, 30(1), 57-78. <https://doi.org/10.1177/0255761411431399>

Spitzer, M. (2014). *Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk* (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Schattauer.

Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik. Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen*. Berlin: Springer.

Tischler, B. & Moroder-Tischler, R. (1993). *Musik aktiv erleben. Musikalische Spielideen für die pädagogische, sonderpädagogische und therapeutische Praxis*. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg.

Ultimate Guitar (2024). Ultimate Guitar Tabs. Verfügbar unter: <https://www.ultimate-guitar.com/> (30.07.2023)

Züblin, W. (1979). Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern und Jugendlichen mit psychoorganischem Syndrom. In W. T. Haesler (Hrsg.), *Die Beziehungen des infantilen psychoorganisches Syndroms zur Kriminalität* (S. 3-12). Diessenhofen: Rügger.

12. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Anwendungsbereiche der Musik (Tischler & Moroder-Tischler, 1993, S. 11)	8
Abbildung 2 (A) Kooperation innerhalb und ausserhalb der Chorstunde.....	22
Abbildung 3 Längerfristige Entwicklung bezüglich (A) Kooperation.....	23
Abbildung 4 Längerfristige Entwicklung bezüglich (B) Selbstwahrnehmung	23
Abbildung 5 Längerfristige Entwicklung bezüglich (C) Selbstkontrolle	24
Abbildung 6 Längerfristige Entwicklung bezüglich (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft.....	24
Abbildung 7 Längerfristige Entwicklung bezüglich (E) angemessener Selbstbehauptung.....	25
Abbildung 8 Längerfristige Entwicklung bezüglich (F) Sozialkontakt.....	25
Abbildung 9 Längerfristige Entwicklung bezüglich (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer.....	26
Abbildung 10 Längerfristige Entwicklung bezüglich (H) Konzentration.....	26
Abbildung 11 Längerfristige Entwicklung bezüglich (I) Selbständigkeit beim Lernen.....	27
Abbildung 12 Längerfristige Entwicklung bezüglich (J) Sorgfalt beim Lernen	27
Abbildung 13 (A) Kooperation vor und nach der Chorstunde	28
Abbildung 14 (B) Selbstwahrnehmung vor und nach der Chorstunde.....	29
Abbildung 15 (C) Selbstkontrolle vor und nach der Chorstunde.....	29
Abbildung 16 (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft vor und nach der Chorstunde	30
Abbildung 17 (E) Angemessene Selbstbehauptung vor und nach der Chorstunde	30
Abbildung 18 (F) Sozialkontakt vor und nach der Chorstunde	31
Abbildung 19 (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer vor und nach der Chorstunde	31
Abbildung 20 (H) Konzentration vor und nach der Chorstunde	32
Abbildung 21 (I) Selbständigkeit beim Lernen vor und nach der Chorstunde	32
Abbildung 22 (J) Sorgfalt beim Lernen vor und nach der Chorstunde.....	33
Abbildung 23 Liedtext 079 (https://www.ultimate-guitar.com/).....	52
Abbildung 24 Liedtext Amerika Teil 1 (https://www.ultimate-guitar.com/)	53
Abbildung 25 Liedtext Amerika Teil 2 (https://www.ultimate-guitar.com/)	54
Abbildung 26 Liedtext Diggin' in the dirt Teil 1 (https://www.ultimate-guitar.com/).....	55
Abbildung 27 Liedtext Diggin' in the dirt Teil 2 (https://www.ultimate-guitar.com/).....	56
Abbildung 28 Liedtext Dini Seel ä chli la bambälä la (https://www.ultimate-guitar.com/).....	57
Abbildung 29 Liedtext Heicho Teil 1 (https://www.ultimate-guitar.com/).....	58
Abbildung 30 Liedtext Heicho Teil 2 (https://www.ultimate-guitar.com/).....	59
Abbildung 31 Liedtext Nightmare Teil 1 (https://www.ultimate-guitar.com/)	60
Abbildung 32 Liedtext Nightmare Teil 2 (https://www.ultimate-guitar.com/)	61
Abbildung 33 Liedtext Schwan Teil 1 (https://www.ultimate-guitar.com/)	62
Abbildung 34 Liedtext Schwan Teil 2 (https://www.ultimate-guitar.com/)	63

Abbildung 35 Liedtext Up in the sky (https://www.ultimate-guitar.com/)	64
Abbildung 36 Liedtext Us Mänsch Teil 1 (https://www.ultimate-guitar.com/)	65
Abbildung 37 Liedtext Us Mänsch Teil 2 (https://www.ultimate-guitar.com/)	66
Abbildung 38 Beispiel Umfrage LimeSurvey	67
Abbildung 39 (B) Selbstwahrnehmung innerhalb und ausserhalb der Chorstunde.....	75
Abbildung 40 (C) Selbstkontrolle innerhalb und ausserhalb der Chorstunde	75
Abbildung 41 (D) Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft innerhalb und ausserhalb der Chorstunde.....	76
Abbildung 42 (E) Angemessene Selbstbehauptung innerhalb und ausserhalb der Chorstunde	76
Abbildung 43 (F) Sozialkontakt innerhalb und ausserhalb der Chorstunde	77
Abbildung 44 (G) Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer innerhalb und ausserhalb der Chorstunde.....	77
Abbildung 45 (H) Konzentration innerhalb und ausserhalb der Chorstunde.....	77
Abbildung 46 (I) Selbständigkeit beim Lernen innerhalb und ausserhalb der Chorstunde.....	78
Abbildung 47 (J) Sorgfalt beim Lernen innerhalb und ausserhalb der Chorstunde.....	78

13. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Ergebnisübersicht F2	34
Tabelle 2 Ergebnisübersicht F3	34